

PERSPECTIVES OF RULE OF LAW AS VALUE AND LEGAL FUNDAMENTAL OF THE NEW WORLD DEVELOPMENT

CSABA VARGA¹

Both the intellectual products and many of the technical solutions of our civilisational development so far raise the question of their human universality or their particularity in time and place. Western civilisation, our Europeanness, has always been in favour of universality from the very beginning, since both our dominant Christian tradition and the Enlightenment, which served as the cradle of many modern ideas we live with, linked them to the human being as such as basic needs. On the one hand, as anthropology asserts, “Man, biologically, is one.” But on the other, the same anthropology is still more rigorous than this. In one of its most classic documents, it is stated that “Standards and values are relative to the culture from which they derive”, and that, consequently, there is no human being *in abstracto*—that is, in general, in a purely biological sense—but only one who lives in his given community and thus in his culture. In a real sense, or in a cultural anthropological sense that goes beyond biological anthropology, none of them are universalisable. Accordingly, as its conclusion reads, “Only when a statement of the right of men to live in terms of their own traditions is incorporated [...], then, can the next step of defining the rights and duties of human groups as regards each other be set”.²

¹ Research professor emeritus of the Institute for Legal Studies of the Hungarian Academy of Sciences and the Peter Pazmany Catholic University (Budapest), DSc. Visiting professor at many universities in Australia, Japan, Scotland, the United States, Italy, Germany, and Russia. Author of half of thousand works published, among others, in English and also in Russian, including “Codification as a Socio-historical Phenomenon”, “The Place of Law in Lukács’ World Concept”, “Theory of Judicial Process”, and „Paradigms of Legal Thinking”. Recipient of the highest Hungarian state award for scientific achievement. Advisor to the prime minister of Hungary (1990–1994).

² [The Executive Board, American Anthropological Association] ‘Statement on Human Rights’ *American Anthropologist* 49 (October–December 1947) 4, Part 1, pp. 539–543 at pp. 541, 542, and 543.

This is obviously not the statement of a weightless and uninteresting truth in view of the emergence of a new multipolar world order, and certainly not in the context of intellectual products and technical solutions of civilisational development which, while standing for values defining the ultimate ethos of law and the law's working, have been meant to serve the maintenance and expansion of unipolarity as much as possible and precisely within the framework of a globalism controlled by, and in the interest of, the United States.³

(Rule of law) The idea of the rule of law or *Rechtsstaatlichkeit* has become one of the watchwords of international politics in recent decades, while its conceptual content has been debated especially in Hungary since the beginning of the region's so-called transition to rule of law. By this time, mainstream academic and political circles in the Western hemisphere have already universalised it as a closed and abstract concept that happens to be the minimum that should be achieved anywhere in the world, as it serves as a criterion for state institutions, human rights, and all the values Western Europe and the Anglo-American world happen just to hold. The situation is far from a local feature, a new or strictly Hungarian characteristic. Its genesis coincided with the dissolution of the Soviet Union and the imposition of American type globalisation on the newly unipolar world. Virtually from the end of the Cold War and from the unipolarisation of the world, the United Nations, together with its overpowering economic and financial organisations, as well as the United States foreign policy and the political, administrative and judicial centres of the European Union have used it as a means of globalist, respectively federalising, expansion with their own values, state structures, and conception of human rights.

³ See only from the past a few decades ago as an example of the immediate and unscrupulous exploitation of a situation of power supremacy at any time, Csaba Varga 'Failed Crusade: American Self-confidence, Russian Catastrophe' *Central European Political Science Review* 8 (Summer 2007), Nr. 28, 71–87.

As to the conceptuality of the rule of law or *Rechtsstaatlichkeit*, it is a broad ideal with many values, which can only be approached by a pragmatic case-to-case weighing and balancing, ready to compromise at all times, in order to achieve an optimal solution for each individual situation and case. For, considering its complexity with conflicting values involved, internal collisions would be caused in any case of equal support. Moreover, this concept cannot be proclaimed as a universal model. It can only be a solution to issues within a given particular community, that is, state or international entity, which happens to be a response to queries that have arisen in their own place and time, in own context. Or, the idea itself is *per definitionem* particularistic, which cannot be universalised as abstracted from the concreteness of any of its *hic et nunc* occurrence. By looking at the variety of legal arrangements in the world today in a comparative historical perspective, one has to realise that it must be particular if only because it presupposes a rule-based legal order, which in fact is unique to the laws rooted in Roman law and thus far from universal.

So, if we summarise what we knew about this concept in its appearance a century or two ago, and what the new unipolar power is now trying to impose on the rest of the world, we are faced with a new phenomenon, because it has become transubstantiated in the meantime.

What it was, was taking the law seriously. It stood for the need, in the continental European version, for the law to bind the power that makes the law and all its addressees, while in the Anglo-Saxon version, it stood for a court to be authorised to say and enforce what the law ultimately is in any dispute. In the final analysis, it was nothing more than the expression of our civilisational self-aggrandisement in the field of law, an ideal to which we all aspire: each of us in our own practice, under conditions that have just been given to us in the constantly changing situations of the challenges and responses that are to define our existence. Its manifestations (forms, emphases and modes) are like this here and like that there: they show a great variety, moreover, a great adaptability, too, in

their internal development. Of course, they also change over time. Hence, in its origin and development, the idea of both the Rule of Law and *Rechtstaatlichkeit* comprehends all the experience accumulated in the civilisational self-ennoblement available in the operation of the state, an experience that has always been nourished by different responses to the changing challenges of particular places and times. It has therefore never been anything other than inherently context-dependent and thus inevitably particular, depending on its cultural (etc.) environment. Although present (and, in principle, mutual) learning processes between nations and ages may attempt to project it as universal, but a sheer articulation of this does not necessarily imply more than the natural need for self-justification of those who are involved in exporting values that are vitally necessary for the West.

At a time when the West used the slogan of the rule of law as a symbol of its superiority in the Cold War confrontation, it was only used to denote, describe, and characterise. Now, with the rise of globalisation, when according to its own claim, the world economy demands a unified regulatory environment and the European Union has embarked on centralised empire-building, the official mantra has become an increasingly insistent demand for the rule of law, but this time already enforced as a normative criterion.

What is the content? It is used as if it were a legal instrument, an instrument to enforce a long-known ideal worldwide. But deceptively, because it has now been placed in the political milieu of world power decision-makers and thus transferred from the legal to the political arena. With it came the chance, and the subsequent practice, of constantly expanding its content as its masters see fit, while attempting to force their innovations of today and tomorrow into the very scheme that was recognised yesterday. As if the deliberate commitment of a state to the *status quo ante* automatically extended to the contingency of any *status quo post*. But that which is freely extended and changed in this way is also a sign of

the actual lack of substance of this claim. It is no coincidence, then, that the concept itself seems to be internally empty also to its proponents.

And indeed, even though its metamorphoses changed it from a *descriptum* to a *prescriptum* and thus to a criterion for judging actually working legal systems from the outside and from above, they could not change the basic nature of the very rule of law. That is, the fact that, by its very nature, it is not a class concept with boundaries that can be drawn with precise sharpness based on definition, but a so-called concept of order that can only be described by characterisation and exemplification, illustrated by a series of manifestations of various occurrences and characteristic properties.⁴ In other words, to use another terminology from the literature of the philosophy and logic of science, the foundational nature of the rule of law is precisely its immutability of essential contestability.⁵ This is what, on the one hand, is freely and constantly expanded by ever-competing institutional and authorial formulations. At the same time and on the other hand, this is the basic trait which, of course, is a prerequisite for its unchanging service as the ideal of a humanity that believes in the rule of law or *Rechtsstaat*, despite changing circumstances.

Its content, even in the narrowest legal conception of the genuinely basic constitutive elements, is a confusing ensemble of values, goals and procedural paths which, since they naturally point in different directions and are also in tension with each other if equally or unilaterally emphasised, require weighing and balancing in each specific individual situation—if only because maximising any of them without such a compromise, or even attempting or supporting their full satisfaction, would result in their mutual extinction. Consequently, the rule of

⁴ See Carl G. Hempel and Paul Oppenheim *Der Typusbegriff im Licht der neuen Logik* (Leyden: Sijthoff 1936) vii+130 pp.; Paul Oppenheim 'Von Klassen begriffen zu Ordnungsbegriffen' in Bayer, Raymond (ed.) *Travaux du IXe Congrès International de Philosophie: Congrès Descartes*, ed. Raymond Bayer, vol. 9 (Paris: Hermann 1937), pp. 69–76 [Actualités scientifiques et industrielles 530]; Gustav Radbruch 'Klassenbegriffe und Ordnungsbegriffe im Rechtsdenken' *Revue internationale de la Théorie du Droit* XII (1938) 1, pp. 46–54.

⁵ See Walter Bryce 'Essentially Contested Concepts' *Proceedings of the Aristotelian Society* (1955–1956) 56, pp. 167–198.

law is not a category the fulfilment of which can be answered by simple ‘yes’ or ‘no’, but an ideal, a direction towards which we must strive in any actualisation of law. How? As it concludes, contradictorily and with compromises. For only the individual solution of a situation then and there, the responsible and responsive consideration of its *hic et nunc* can create any kind of some then and there optimal balance.

Inherent in the very nature of our subject is the fact that neither the rule of law nor *Rechtsstaat* has ever been—and in its current, bordering on abusive, usage has ever become—an operative concept in law. It is therefore not an operative term, because neither it as a whole nor its individual components contain definitions of facts which, by constituting a legal case in law, would make it possible to determine its prevalence or non-prevalence in law, and thus to establish and prove its facts in court. In fact, no such definition has yet been given by the domestic or international order of any state or international entity either, which bodies, by invoking this very concept, are today making political and economic demands or even using blackmail as a means of extortion.

This obviously also applies to the political-ideological extension of the notion of the rule of law when democracy, human rights, and liberalism with further values, are added to the list of demands under the aegis of the rule of law as *sine qua non* components. For neither can this mean that anyone may claim a commitment to the rule of law in the past as a justification for the subsequent assumption of any arbitrary extension (completion and/or amendment) at later times.⁶

(The case of human rights and the blending of non-governmental organisations serving political penetration with the civil society’s genuine formations) The problematics of human rights would simply be a separate issue

⁶ Cf. Csaba Varga *Rule of Law – Contesting and Contested* (Budapest: Ferenc Mádl Institute of Comparative Law 2021) 408 pp. & <<https://mek.oszk.hu/22800/22867/22867.pdf>>.

if it were not associated with the contemporary mainstream stereotypes of the rule of law allegedly presupposing them as foundational parts. However, a closer examination reveals that there are, so to speak, parallel features that emerge here as well. Such as the transubstantiation of the notion in the meantime, because the liberal elites of the Western mainstream no longer regard human rights simply as fundamental rights indispensable to existence and life as human beings, nor as an umbrella protecting the individual from the overpowering power of the state, but as an absolutising extension of their permissiveness-cum-libertinism with exclusive emphasis on the unrestricted autonomy of the individual in any circumstances and at any time. Such is the fact that the content of human rights is treated by whatever minorities or interest groups as freely expandable in and for their struggles. And such is the underlying nature of human rights consisting of nothing more than highly projected artificial virtualities. For, basically, as theoretically reconstructed, human rights are simply a kind of mediatised projection of wishful ideation, which is actually matched by the actions of those who are motivated to act as it implies. It also raises the question of universality or particularity with the mainstream seeking to demonstrate their universalism as the ideological backing of their wish for their worldwide dominant position.⁷

At the same time, the international mainstream conception of democracy is increasingly based on a kind of reciprocity that is not content with the operation of the state apparatus, set up by the proportion of votes of respective elections, but would place the exercise of national sovereignty directly under the joint control of non-governmental organisations, which are emphatically proclaimed to be representatives of civil society. However, what is at stake here is nothing other than non-governmental organisations, which are, as it were, hidden in the common concept of genuinely civil formations and use the latter's potential,

⁷ Cf. Чабa Варга [Csaba Varga] *Загадка права и правового мышления* Избранные произведения; Сост. и науч. ред. М. В. Антонов (Санкт-Петербург: Издательский Дом «Алеф-Пресс» 2015), «Природа прав человека», especially pp. 224–230.

neutral and at the same time beneficial and promoting the common good for all, for their own alien purposes, serving foreign political interests. Although they do not have any democratic representation or mandate, these as agent organisations built up, financed and run by foreign governments or other centres of political or financial capital are attempting to dominate the field of actual decision-making and to determine the course of a host country, by infiltrating domestic politics. And as rich documentation shows, American professional analysis has already admitted that what was once a secret service mission in the Cold War era can now be openly undertaken and carried out by such non-government organisations in the target countries.⁸ Or, as Soros-funded self-praise⁹ says, since the fall of communism, Central and Eastern European history can be thoroughly read from the chronology of actions taken by the “Open Society”.¹⁰

(Formal legalism) Formal legalism is precisely the criterion that reflects the very nature of law. And it is the same that gives law its specificity as well. For it is law itself that will, starting from itself and addressed to itself, finally define and also enforce its own system of fulfilment.¹¹ Accordingly, the very basic requirement of the rule of law is that, in order to eliminate the chance of any arbitrariness, every legal act shall be legally patterned.

⁸ For James Corbett ‘How the US Uses NGOs to Destabilize Foreign Governments’ (August 8, 2015) <http://theinternationalforecaster.com/topic/international_forecaster_weekly/How_the_US_Uses_NGOs_to_Destabilize_Foreign_Governments>, “These organizations are Trojan horses: designed to appear as gifts, but containing secret trap doors through which hidden forces can enter the country and covertly undermine the governments in question. [...] [S]uch organizations are prime candidates for smuggling covert operatives into foreign countries.” Or, according to William Blum *Rogue State A Guide to the World’s Only Superpower* (Monroe, Me.: Common Courage Press 2000), p. 180., “A lot of what we do today was done covertly 25 years ago by the CIA.”

⁹ As *The Paradoxes of Unintended Consequences* ed. Lord [Ralf] Dahrendorf et al. (Budapest – New York: Central European University Press 2000), 233 admits—and Anders Åslung *Building Capitalism The Transformation of the Older Soviet Bloc* (Cambridge – New York: Cambridge University Press 2002), p. 438 reasserts—“[T]he history of postcommunist transformation is therefore, to a great extent, the history of the Soros foundations.”

¹⁰ Csaba Varga ‘Civil Society Associations vs. So-called Non-governmental Organizations’ *Civic Review* [Budapest] 16 (2020), Special Issue, pp. 212–225 & <<https://eng.polgariszemle.hu/current-publication/157-excerpts-from-hungarian-history-and-scientific-life/981-civil-society-associations-vs-so-called-non-governmental-organisations>>.

¹¹ This is ‘Verfüllungssystem’, a category of George Lukács’ posthumous ontology; cf. Csaba Varga *The Place of Law in Lukács’ World Concept* [1985] 3rd {reprint} ed. with Postface (Budapest: Szent István Társulat 2012) & <<http://mek.oszk.hu/14200/14249/>>, ch. 5.

However, this most basic root requirement of the rule of law is not without its consequences, at least in today's world, which is in a frenetic pursuit of perfection. For instance, in order to achieve or even approach this, it encourages ever-increasing and ever more complete juridification, and, as a precondition for this, ever-increasing norm production. As a specific mass field of state intervention, this concerns first and foremost the exercise of executive power, bound to result in a worldwide proliferation of the body of the law with the inevitable inflation of norms.

To take a striking example, French public law literature has come to regard this as one of the dangers, or even the greatest threat, to their own constitutionality. This has already produced the false connection between the rule of law and the completeness of legal order as such,¹² according to which the desirable guarantee of the primacy of law presupposes, as it were, the most comprehensive possible regulation of all life circumstances. And the future that it will not be able to avoid shall certainly be instability, with the growing weakening of legal certainty. Moreover, any self-accumulating mass of rules is also crying out for ever-increasing changes to the law, with heavily burdening side-effects as well. However, the actual path possibly leading to this remains—and has to remain—inevitably uncritical, because it will have been pre-justified from the outset, as all of it can be and will actually be done precisely in the spirit and service of the very “rule of law”.¹³ As a result of all this, the French *Conseil d'État* already pronounced that “the law itself will become a threat rather than a defence”.¹⁴

As others have raised, formalistic rule positivism remains mostly a direct servant of the state interest embodied in regulation, instead of promoting the

¹² See Csaba Varga ‘Legal Mentality as a Component of Law: Rationality Driven into Anarchy in America’ *Curentul Juridic* [Târgu Mureș] XVI (2013) 1 (No. 52), pp. 63–77 & <<https://ideas.repec.org/a/pmu/cjurid/v52y2013p63-74.html>>.

¹³ Bernard Luisin ‘Le mythe de l'État de droit’ *Civitas Europa* 2 (2016) 37, pp. 155–182 & <<https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2016-2-page-155.htm?contenu=article#re35no35>>.

¹⁴ Conseil d'État, ‘De la sécurité juridique’ [Rapport public annuel 1991] [in:] *Études et documents* (La Documentation française) (1992) 43, p. 20 [„le droit n'apparaît plus comme une protection mais comme une menace”].

possible fulfilment of individual freedom. As a consequence, the genuine and direct service to the people as the ultimate vocation of law remains without criteria. It is so because the representation of law as a mere abstraction deduced from rules inevitably isolates the whole formation from real social processes.

Lastly and especially, if the course taken becomes a cult for itself, it can contribute to a decline in individual initiative by imposing a single scheme of thinking that may amount to a kind of voluntary intellectual self-*Gleichschaltung*, which is to lead, as already warned,¹⁵ to “closing down the faculty of independent moral thought”.¹⁶

(Conclusion) The ideal that we are all striving to realise more and more fully in our civilisational self-aggrandisement is reasserted again, for it is just the same ideal that follows from our legal traditions, from the whole arc and logic of our legal development as well.

¹⁵ Jeremy Waldron ‘The Rule of Law’ in *Stanford Encyclopedia of Philosophy* (2016), <<https://plato.stanford.edu/entries/rule-of-law/#OppoRuleLaw>>, § 7.

¹⁶ Cf. Csaba Varga ‘Rechtsstaat, Rule of Law – Expectations, Criticisms, and the Nature of Claims’ in *Rule of Law* ed. Grzegorz Pastuszko (Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 2023) & <https://wydawnictwo.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/RuleOfLaw_DRUK.pdf>, pp. 13–58.

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА КАК ЦЕННОСТИ И ПРАВОВОГО ФУНДАМЕНТА НОВОГО МИРОВОГО РАЗВИТИЯ

ЧАБА ВАРГА¹

Как интеллектуальные продукты, так и многие технические решения нашего цивилизационного развития на сегодняшний день ставят вопрос об их универсальности или специфичности для времени и места. Западная цивилизация, наша европейскость, с самого начала выступала за универсальность, поскольку и наша господствующая христианская традиция, и Просвещение, послужившее колыбелью многих современных идей, которыми мы живем, связывали их с человеком как таковым в качестве базовых потребностей. С одной стороны, как утверждает антропология, «человек биологически един». Но с другой стороны, та же антропология все же более строга в своей концепции. В одном из самых классических документов говорится, что «стандарты и ценности относительно к культуре, из которой они проистекают», и что, следовательно, не существует человека абстрактного – то есть, в общем, в чисто биологическом смысле, – а есть только тот, кто живет в своем сообществе и, следовательно, в своей культуре. В реальном смысле или в культурно-антропологическом смысле, который выходит за рамки биологической антропологии, ни один из них не является универсальным. Соответственно, в заключении говорится: «Только после того, как будет сформулировано право людей жить в соответствии со своими традициями

¹Почетный профессор-исследователь Института правовых исследований Венгерской академии наук и Католического университета Петера Пазмани (Будапешт), доктор философии. Приглашенный профессор многих университетов Австралии, Японии, Шотландии, Соединенных Штатов, Италии, Германии и России. Автор пятисот работ, опубликованных в том числе на английском и русском языках, среди которых «Кодификация как социально-историческое явление», «Место права в концепции мира Лукача», «Теория судебного процесса» и «Парадигмы юридического мышления». Обладатель высшей венгерской государственной награды за научные достижения. Советник премьер-министра Венгрии (1990–1994).

[...], можно будет перейти к следующему шагу – определению прав и обязанностей групп людей по отношению друг к другу».²

Это явно не констатация невесомой и неинтересной истины в условиях становления нового многополярного миропорядка и уж тем более не в контексте интеллектуальных продуктов и технических решений цивилизационного развития, которые, хотя и отстаивают ценности, определяющие конечный этос права и правотворчества, призваны служить поддержанию и расширению однополярности, насколько это возможно и именно в рамках глобализма, управляемого Соединенными Штатами и в их интересах.³

(Верховенство права) Идея верховенства права, или *Rechtsstaatlichkeit*, стала одним из главных лозунгов международной политики в последние десятилетия, в то время как ее концептуальное содержание обсуждалось, особенно в Венгрии, с начала так называемого перехода к верховенству права в этом регионе. К этому времени основные академические и политические круги Западного полушария уже универсализировали ее как закрытую и абстрактную концепцию, которая является минимумом, который должен быть достигнут в любой точке мира, поскольку она служит критерием для государственных институтов, прав человека и всех тех ценностей, которые Западная Европа и англо-американский мир, как оказалось, просто придерживаются. Эта ситуация – далеко не местная особенность, новая или сугубо венгерская характеристика. Ее генезис совпал с распадом Советского Союза и навязыванием глобализации американского типа новому однополярному

² [Исполнительный совет Американской антропологической ассоциации] «Заявление о правах человека» *Американский антрополог* 49 (октябрь – декабрь 1947 г.) 4, часть 1, стр. 539–543, стр. 541, 542 и 543.

³ В качестве примера немедленного и беспринципного использования ситуации силового превосходства в любой момент можно привести лишь случай из прошлого несколько десятилетий назад: Чаба Варга «Провал крестового похода: Самоуверенность Америки, катастрофа России» (Центральноевропейское обозрение политических наук 8 (Лето 2007), № 28, 71-87).

миру. Практически с момента окончания холодной войны и однополярности мира Организация Объединенных Наций вместе с ее всевластными экономическими и финансовыми организациями, а также внешняя политика Соединенных Штатов и политические, административные и судебные центры Европейского союза использовали ее как средство глобалистской, соответственно федералистской, экспансии со своими ценностями, государственными структурами и концепцией прав человека.

Что касается концептуальности верховенства права, или *Rechtsstaatlichkeit*, то это обширный идеал со многими ценностями, к которому можно подойти только путем прагматичного взвешивания и балансирования в каждом конкретном случае, готового к компромиссу в любое время, с целью достичь оптимального решения для каждой отдельной ситуации и случая. Поскольку, учитывая сложность системы с ее противоречивыми ценностями, в любом случае при равной поддержке возникнут внутренние столкновения. Более того, эта концепция не может быть провозглашена универсальной моделью. Это может быть только решение проблем в рамках конкретного сообщества, то есть государства или международного образования, которое является ответом на вопросы, возникшие в их собственном месте и времени, в собственном контексте. Или же сама идея *по определению* связана с интересами одной группы, она не может быть универсализирована как абстрагированная от конкретности любого из ее проявлений *здесь и сейчас*. Рассматривая разнообразие правовых систем в современном мире в сравнительно-исторической перспективе, можно понять, что они должны быть особенными хотя бы потому, что предполагают правопорядок, основанный на правилах, который на самом деле характерен только для законов, уходящих корнями в римское право, и поэтому далеко не универсален.

Итак, если суммировать то, что мы знали об этой концепции, когда она появилась век или два назад, и то, что новая однополярная держава сейчас пытается навязать остальному миру, то мы сталкиваемся с новым явлением, поскольку за это время оно трансформировалось.

Это составляло серьезное отношение к праву. В континентально-европейском варианте она означала необходимость того, чтобы закон связывал власть, принимающую закон, и всех его адресатов, а в англосаксонском варианте – необходимость того, чтобы суд был уполномочен говорить и приводить в исполнение то, что в конечном итоге является правом в любом споре. В конечном счете, это было не более чем выражение нашего цивилизационного самовосхваления в области права, идеала, к которому мы все стремимся: каждый из нас в своей практике, в условиях, которые только что были предоставлены нам в постоянно меняющихся ситуациях вызовов и ответов, которые должны определить наше существование. Ее проявления (формы, акценты и модусы) подобны здесь и там: они демонстрируют большое разнообразие, более того, большую приспособляемость, тоже в своем внутреннем развитии. Конечно, они тоже меняются с течением времени. Таким образом, в своем возникновении и развитии идея верховенства права и *Rechtstaatlichkeit* охватывает весь опыт, накопленный в цивилизационном самообустройстве, доступном в рамках функционирования государства, опыт, который всегда подпитывался различными ответами на меняющиеся вызовы конкретных мест и времен. Таким образом, она никогда не была чем-то иным, кроме как по своей сути зависимой от контекста и, следовательно, неизбежно специфичной, зависящей от ее культурной (и т. д.) среды. Хотя существующие (и, в принципе, взаимные) процессы обучения между нациями и эпохами могут пытаться проецировать ее как универсальную, но сама по себе формулировка этого не обязательно предполагает нечто большее, чем естественную потребность в

самооправдании тех, кто участвует в экспорте жизненно необходимых для Запада ценностей.

В то время, когда Запад использовал лозунг верховенства права как символ своего превосходства в противостоянии времен холодной войны, он использовался только для обозначения, описания и характеристики. Сейчас, с ростом глобализации, когда, согласно собственным заявлениям Запада, мировая экономика требует единой нормативно-правовой среды, а Европейский союз приступил к централизованному строительству империи, официальная мантра становится все более настойчивым требованием идеи верховенства права, но на этот раз уже применяемым в качестве нормативного критерия.

Каково содержание? Идею верховенства используют так, как если бы это был юридический инструмент, инструмент для воплощения в жизнь давно известного идеала во всем мире. Но обманчиво, потому что теперь она попала в политическую среду тех, кто принимает решения в мировых державах, и таким образом перешла из юридической в политическую плоскость. С идеей верховенства права появилась возможность и последующая практика постоянно расширять ее содержание по усмотрению специалистов, пытаясь впихнуть свои сегодняшние и завтрашние инновации в ту самую схему, которая была признана вчера. Как будто сознательная приверженность государства статус-кво ante автоматически распространяется на случайность любого статус-кво post. Но то, что идея верховенства права свободно расширяется и изменяется таким образом, также является признаком фактической бессодержательности этого утверждения. Поэтому не случайно, что и сама концепция кажется ее сторонникам внутренне пустой.

И действительно, даже если метаморфозы превратили ее из дескриптума в прескриптум и, таким образом, в критерий для оценки реально работающих правовых систем извне и сверху, они не смогли

изменить основную природу самой нормы права. Дело в том, что по своей природе это не классовое понятие с границами, которые можно провести с точной четкостью на основе определения, а так называемое понятие порядка, которое может быть описано только путем характеристики и примера, проиллюстрированного серией проявлений различных явлений и характерных свойств.⁴ Иными словами, если воспользоваться другой терминологией из литературы по философии и логике науки, основополагающая природа правового государства заключается именно в его неизменности и существенной спорности.⁵ Это то, что, с одной стороны, свободно и постоянно расширяется конкурирующими институциональными и авторскими формулировками. И в то же время, и с другой стороны, это та основная черта, которая, конечно же, является предпосылкой для неизменного служения правового государства идеалу человечества, верящего в верховенство права или *Rechtsstaat*, несмотря на меняющиеся обстоятельства.

Его содержание, даже при самом узком юридическом понимании подлинно основных составляющих элементов, представляет собой запутанный ансамбль ценностей, целей и процедурных путей, которые, поскольку они естественным образом направлены в разные стороны и, кроме того, находятся в противоречии друг с другом, если на них делается одинаковый или односторонний акцент, требуют взвешивания и балансирования в каждой конкретной ситуации – хотя бы потому, что максимизация любой из них без такого компромисса или даже попытка или поддержка их полного удовлетворения привела бы к их взаимному

⁴ См. Карл Г. Хемпель и Пауль Оппенгейм «Концепция типа в свете новой логики» (Лейден: Сийтофф, 1936) vii+130 стр.; Пауль Оппенгейм «От концепций класса к концепциям порядка» в ред. Байера, Раймонда. Подготовка к IX Международному философскому конгрессу: Конгресс Декарта, изд. Раймонд Байер, том 9 (Париж: Герман, 1937), стр. 69-76 [Актуальные научные и промышленные вопросы, 530]; Густав Радбрух «Классовые понятия и понятия порядка в юридическом мышлении», Международное обозрение теории права XII (1938) 1, стр. 46-54.

⁵ См. Уолтер Брайс «Сущностно оспариваемые понятия» Труды Аристотелевского общества (1955-1956) 56, с. 167-198.

уничтожению. Следовательно, верховенство права – это не категория, на выполнение которой можно ответить простым «да» или «нет», а идеал, направление, к которому мы должны стремиться при любой актуализации права. Каким образом? Как он заключается, противоречиво и компромиссно. Ибо только индивидуальное решение ситуации тогда и там, ответственное и чуткое рассмотрение ее *здесь и сейчас* может создать некий тогда и там оптимальный баланс.

В самой природе нашей темы заложен тот факт, что ни идея верховенства права, ни *Rechtsstaat* никогда не были и в своем нынешнем, граничащем со злоупотреблением, обращении никогда не становились действующим понятием в праве. Таким образом, она не является операциональным термином, поскольку ни в целом, ни в отдельных ее компонентах не содержится определений фактов, которые, составляя юридический случай в праве, позволили бы определить ее распространенность или нераспространенность в праве, а значит, установить и доказать ее факты в суде. На самом деле ни внутригосударственный, ни международный порядок ни одного государства или международной организации до сих пор не дал такого определения, и эти органы, ссылаясь именно на эту концепцию, сегодня выдвигают политические и экономические требования или даже используют шантаж в качестве средства вымогательства.

Это, очевидно, относится и к политико-идеологическому расширению концепции верховенства права, когда демократия, права человека и либерализм с другими ценностями добавляются к списку требований под эгидой верховенства права в качестве неперенных компонентов. Ибо это не означает, что кто-то может заявить о приверженности верховенству права в прошлом в качестве оправдания для

последующего принятия произвольного расширения (дополнения и/или изменения) в более поздние времена.⁶

(Случай с правами человека и смешением неправительственных организаций, служащих политическому проникновению, с подлинными формациями гражданского общества) Проблематика прав человека была бы просто отдельным вопросом, если бы не была связана с современными основными стереотипами верховенства права, якобы предполагающими их в качестве основополагающих частей. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется, что и здесь есть, так сказать, параллельные черты. Например, трансформация этого понятия, поскольку либеральная элита западного мейнстрима больше не рассматривает права человека ни просто как фундаментальные права, необходимые для существования и жизни человека, ни как зонтик, защищающий личность от засилья государства, а как абсолютизирующее расширение вседозволенности-и-распущенности с исключительным акцентом на неограниченную автономию личности в любых обстоятельствах и в любое время. Так, например, содержание прав человека рассматривается любыми меньшинствами или группами интересов как свободно расширяемое в их борьбе и для их борьбы. И такова глубинная природа прав человека, состоящих не более чем из высокопрогнозируемых искусственных сущностей. Ведь, по сути, права человека в их теоретической реконструкции – это просто некая транслируемая проекция желаемых идей, которые на самом деле соответствуют действиям тех, кто мотивирован поступать так, как они подразумевают. Это также поднимает вопрос об универсальности или специфичности: мейнстрим стремится

⁶ Ср. Чаба Варга «Верховенство права – оспаривание» (Будапешт: Институт сравнительного правоведения имени Ференца Мадля, 2021) 408 стр. и <<https://mek.oszk.hu/22800/22867/22867.pdf>>.

продемонстрировать свой универсализм как идеологическое обоснование своего желания занять доминирующее положение во всем мире.⁷

В то же время международная концепция демократии все больше основывается на взаимности, которая не довольствуется функционированием государственного аппарата, определяемого пропорцией голосов на соответствующих выборах, а ставит осуществление национального суверенитета под прямой совместный контроль неправительственных организаций, которые решительно провозглашаются представителями гражданского общества. Однако на кону здесь не что иное, как неправительственные организации, которые как бы скрыты в общей концепции подлинно гражданских образований и используют потенциал последних, нейтральный и в то же время полезный и содействующий общему благу для всех, в своих собственных чуждых целях, обслуживая внешнеполитические интересы. Не имея демократического представительства или мандата, эти организации-агенты, созданные, финансируемые и управляемые иностранными правительствами или другими центрами политического или финансового капитала, пытаются доминировать в сфере принятия фактических решений и определять курс принимающей страны, внедряясь во внутреннюю политику. И, как показывает богатая коллекция материалов, американский профессиональный анализ уже признал, что то, что в эпоху холодной войны было миссией секретных служб, теперь может быть открыто взято на себя и выполнено такими неправительственными организациями в странах-объектах.⁸ Или, как утверждает самовосхваление⁹ Сороса, со

⁷ См. Чаба Варга [Csaba Varga] *Загадка права и правового мышления* Избранные произведения; Сост. и науч. ред. М. В. Антонов (Санкт-Петербург: Издательский Дом «Алеф-Пресс» 2015), «Природа прав человека», especially pp. 224–230.

⁸ For James Corbett 'How the US Uses NGOs to Destabilize Foreign Governments' (August 8, 2015) <http://theinternationalforecaster.com/topic/international_forecaster_weekly/How_the_US_Uses_NGOs_to_Destabilize_Foreign_Governments>, «Эти организации представляют собой «тройных коней»: они созданы для того, чтобы казаться подарками, но содержат секретные двери-ловушки, через которые скрытые силы могут проникнуть в страну и тайно подорвать соответствующие правительства. [...] [Такие организации – главные кандидаты на контрабанду тайных оперативников в иностранные государства».

времен падения коммунизма историю Центральной и Восточной Европы можно основательно прочесть из хронологии действий «Открытого общества».¹⁰

(Формализм) Формализм – это именно тот критерий, который отражает саму природу права. И именно это придает праву специфичность. Ведь именно право, исходя из самого себя и обращаясь к самому себе, в конце концов определит и обеспечит свою собственную систему исполнения.¹¹ Таким образом, основное требование верховенства права заключается в том, что для устранения возможности произвола каждый правовой акт должен быть юридически оформлен.

Однако это самое основное требование верховенства права не лишено последствий, по крайней мере в современном мире, который находится в бешеном стремлении к совершенству. Например, чтобы достичь или даже приблизиться к этому, оно поощряет все большую и большую юридизацию и, как предпосылку для этого, все большее производство норм. Как специфическое массовое поле государственного вмешательства это касается, прежде всего, осуществления исполнительной власти, что неизбежно приведет к повсеместному разрастанию массива права с неизбежной инфляцией норм.

Или согласно Уильяму Блюму Государство-изгой Путеводитель по единственной в мире сверхдержаве (Монро, Ме.: «Коммон Коредж Пресс» 2000), р. 180., «Многое из того, что мы делаем сегодня, было тайно сделано 25 лет назад ЦРУ».

⁹⁹ Как признают авторы книги «Парадоксы непредвиденных последствий» под ред. Г-на [Ральф] Дарендорфа и др. (Будапешт – Нью-Йорк: Издательство Центрально-Европейского университета 2000), 233, а Андерс Ослунг в книге «Построение капитализма: трансформация старого Советского блока» (Кембридж – Нью-Йорк: Издательство Кембриджского университета, 2002), стр. 438 подтверждает: «Таким образом, история посткоммунистической трансформации в значительной степени является историей фондов Сороса».

¹⁰⁰ Чаба Варга «Ассоциации гражданского общества против так называемых неправительственных организаций» Гражданское обозрение [Будапешт] 16 (2020), Специальный выпуск, стр. 212-225 и <<https://eng.polgarszemle.hu/current-publication/157-excerpts-from-hungarian-history-and-scientific-life/981-civil-society-associations-vs-so-called-non-governmental-organisations>>

¹¹ Это «замкнутая система», категория посмертной онтологии; ср. Место закона в концепции мира Луки [1985], 3-е {переизданное} изд. с послесловием (Будапешт: Общество Святого Стефана, 2012) и <<http://mek.oszk.hu/14200/14249/>>, гл. 5.

В качестве яркого примера можно привести французскую литературу по публичному праву, в которой это рассматривается как одна из опасностей или даже самая большая угроза для их собственной конституционности. Это уже породило ложную связь между верховенством права и полнотой правового порядка как такового,¹² согласно которой желательная гарантия верховенства права предполагает как бы наиболее полное регулирование всех жизненных обстоятельств. И будущее, которого она не сможет избежать, несомненно, будет нестабильным, со все большим ослаблением правовой определенности. Более того, любая самонакапливающаяся масса правил так и взывает к постоянно увеличивающимся изменениям в законодательстве, которые, к тому же, влекут за собой тяжелые побочные эффекты. Однако фактический путь, который может привести к этому, остается – и должен оставаться – неизбежно не критичным, потому что он будет заранее оправдан с самого начала, поскольку все это может быть и будет сделано именно в духе и на службе того самого «верховенства права».¹³ В результате всего этого французский *Conseil d'État* уже заявил, что «само право станет скорее угрозой, чем защитой».¹⁴

Как отмечали другие, формалистический позитивизм правил остается в основном прямым слугой государственного интереса, воплощенного в регулировании, вместо того чтобы способствовать возможной реализации индивидуальной свободы. Как следствие, подлинное и непосредственное служение людям как высшее призвание юриспруденции остается без критериев. Это происходит потому, что

¹² См. Чаба Варга «Правовой менталитет как компонент права: рациональность, доведенная в Америке до анархии» Юридический журнал [Тыргу Муреш] XVI (2013) 1 (№ 52), стр. 63-77 <<https://ideas.repec.org/a/pmu/cjurid/v52y2013p63-74.html>>.

¹³ Бернард Луизин «Миф о государственном праве в Европе» 2 (2016) 37, стр. 155-182 & <<https://www.cairn.info/revue-civitas-europa-2016-2-page-155.htm?contenu=article#re35no35>>.

¹⁴ Государственный совет, «юридическая безопасность» [ежегодный публичный отчет за 1991 год] [in:] исследования и документы (французская документация) (1992) 43, стр. 20 [«право больше не рассматривается как защита, а как угроза»].

представление права как абстракции, выводимой из правил, неизбежно изолирует всю формацию от реальных социальных процессов.

Наконец, если курс становится культом самого себя, он может способствовать снижению индивидуальной инициативы, навязывая единую схему мышления, что может быть равносильно своего рода добровольному интеллектуальному *self-Gleichschaltung*, что, как уже говорилось, приведет к «закрытию способности к независимому моральному мышлению». ¹⁵

(Заключение) Идеал, который мы все стремимся реализовать все полнее и полнее в нашем цивилизационном самовозвеличивании, вновь утверждается, ибо это тот же самый идеал, который вытекает из наших правовых традиций, а также из всей полноты и логики нашего правового развития.

¹⁵ Ср. Чаба Варга «Правовое государство, верховенство права - ожидания, критика и природа претензий» в книге «Верховенство права» под ред. Гжегожа Пастушко (Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości 2023) & <https://wydawnictwo.iws.gov.pl/wp-content/uploads/2023/05/RuleOfLaw_DRUK.pdf>, pp. 13–58.